

ENVIRO MIS 22

INTERNATIONAL CONFERENCE

and Early Career Scientists School
on Environmental Observations,
Modeling and Information Systems

September 12–17, 2022,
Tomsk, Russia

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

и школа молодых ученых по измерениям,
моделированию и информационным системам
для изучения окружающей среды

12–17 сентября 2022 года,
Томск, Россия

SELECTED PAPERS

7. Казан П. И. Осреднение метеорологических полей //И.: Гидрометеоиздат. — 1979.
8. Clark M. P. et al. Improving the representation of hydrologic processes in Earth System Models // *Water Resources Research*. — 2015. — Т. 51. — №. 8. — С. 5929-5956.
9. Dorman J. L., Sellers P. J. A global climatology of albedo, roughness length and stomatal resistance for atmospheric general circulation models as represented by the simple biosphere model (SiB) // *Journal of Applied Meteorology and Climatology*. — 1989. — Т. 28. — №. 9. — С. 833-855.
10. Fadeev R. Y. et al. Design and development of the SLAV-INMIO-CICE coupled model for seasonal prediction and climate research // *Russian Journal of Numerical Analysis and Mathematical Modeling*. — 2018. — Т. 33. — №. 6. — С. 333-340.
11. LP DAAC - MOD15A2H [Электронный ресурс]. — Электрон. дан. — Режим доступа: <https://lpdaac.usgs.gov/products/mod15a2hv006/>.
12. Nasonova O. N. et al. Application of the land surface model SWAP and global climate model INMCM4.0 for projecting runoff of northern Russian rivers. 1. Historical simulations // *Water resources*. — 2018. — Т. 45. — №. 2. — С. 73-84.
13. Sakumura C., Bettadpur S., Bruinsma S. Ensemble prediction and intercomparison analysis of GRACE time-variable gravity field models // *Geophysical Research Letters*. — 2014. — Т. 41. — №. 5. — С. 1389-1397.
14. The GRACE Plotter [Электронный ресурс]. — Электрон. дан. — Режим доступа: <http://thegraceplotter.com/>.
15. Volodin E. M., Gritsun A. S. Simulation of possible future climate changes in the 21st century in the INM-CM5 climate model // *Izvestiya, Atmospheric and Oceanic Physics*. — 2020. — Т. 56. — №. 3. — С. 218-228.
16. Wilson M. F., Henderson-Sellers A. A global archive of land cover and soils data for use in general circulation climate models // *Journal of Climatology*. — 1985. — Т. 5. — №. 2. — С. 119-143.

Validation of the temperature of sandy soil in the block of the active layer of the land of the INM RAS-MSU model according to field observations

Shuklina E.S.^{1,2}, Voropay N.N.^{2,3}, Dyukarev E.A.^{2,4,5}, Bogomolov V.Yu.^{1,2,5,6,7}

¹Tomsk State University, Tomsk, Russia

²Institute of Monitoring of Climatic and Ecological Systems SB RAS, Tomsk, Russia

³V.B. Sochava Institute of Geography SB RAS, Irkutsk, Russia

⁴Yugra State University, Khanty-Mansiysk, Russia

⁵A.M.Obukhov Institute of Atmospheric Physics, Moscow, Russia

⁶Research Computing Center of Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia

⁷Water Problems Institute RAS, Moscow, Russia

E-mail: ekaterinakot99@gmail.com

The soil temperature is one of the most important characteristics of climatic, soil-forming, permafrost and engineering-geological conditions. It determines the functioning of terrestrial ecosystems, allowing us to determine the sensitivity of landscapes to anthropogenic impact, changes in the natural environment and climate fluctuations.

The study of real natural processes, phenomena and objects using the methods of mathematical modeling is topical. Interest is dictated by the growing attention of the scientific community to the problem of global warming.

The reproduction of the temperature regime in the soil is an important problem for further research. Particularly, studying the thermodynamic processes in soils and the assessment of their reproduction in models are important objectives. This work is aimed at comparing the results of modeling the temperature regime of soils with data from field observations. The block of models of the active layer of land is used in the INM RAS-MSU climate model.

Computational experiments require information on atmospheric forcing (ERA-5 reanalysis), as well as soil and hydrophysical characteristics, which, to fully support the model, were taken from the Global Soil Dataset for Earth System Models).

The temperature data of sandy soil obtained with the help of atmospheric-soil measuring complexes [5] installed by the employees of the V. B. Sochava Institute of Geography of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences in different landscapes of the Tunkinskaya depression (Republic of Buryatia) were used

as reference information. The measurements are carried out from October 13, 2011 to the present with an hourly interval.

Checking the adequacy of the constructed model to the initial data, the following statistical characteristics were analyzed: the average error, the average error modulus, the root mean square error, the correlation coefficient, and the Kling-Gupta complex efficiency.

The first result of calculations of sandy soil temperature simulations recorded a large difference from field measurements. The error could be associated with an overestimated amount of incoming precipitation in winter. The developers corrected the work of the model, rewrote the code.

The results of the second experiment (after correcting the model) on average for the year showed a decrease in the average calculation error (from 2 to 1.4), the error modulus (from 10.1 to 4.2), the root mean square error (from 11.1 to 4, 9) and an increase in the correlation coefficient (from 0.3 to 0.7). The KGE coefficient on average for the year changed from -1.4 to -0.2. The most significant improvement in the simulation result is in the winter season at all depths.

Валидация температуры песчаной почвы в блоке деятельного слоя суши модели ИВМ РАН-МГУ по данным натурных наблюдений

Шуклина Е.С.^{1,2}, Воропай Н.Н.^{2,3}, Дюкарев Е.А.^{2,4,5}, Богомолов В.Ю.^{1,2,5,6,7}

¹Томский государственный университет, Томск, Россия

²Институт мониторинга климатических и экологических систем СО РАН, Томск, Россия

³Институт географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, Иркутск, Россия

⁴Югорский государственный университет, Ханты-Мансийск, Россия

⁵Институт физики атмосферы им. А. М. Обухова РАН, Москва, Россия

⁶Научно-исследовательский вычислительный центр Московского государственного университета им. М.В.Ломоносова, Москва, Россия

⁷Институт водных проблем РАН, Москва, Россия

E-mail: ekaterinakot99@gmail.com

Первостепенное значение для прикладных, теоретических задач, связанных с оценкой отклика земной поверхности на изменения климата имеет температура почвы – важнейшая характеристика климатических, почвообразовательных, мерзлотных и инженерно-геологических условий.

Актуально изучение реальных природных процессов, явлений и объектов с использованием методов математического моделирования. Этому способствуют развитие и распространение средств вычислительной техники, повышение квалификации исследователей, создание и совершенствование математических моделей. Также особый интерес диктуется растущим вниманием научной общественности к проблеме глобального потепления [1].

Данная работа направлена на сравнение результатов моделирования температурного режима почв с данными натурных наблюдений. Используется блок моделей деятельного слоя суши в климатической модели ИВМ РАН [2]. Это детерминированная модель расчета составляющих теплового, водного баланса и углеродного цикла деятельного слоя суши. Под понятием «деятельный слой суши» в модели понимается верхняя часть почвы, снежный и растительный покров, водоемы, реки, а также приземный слой атмосферы.

Для вычислительных экспериментов необходима информация об атмосферном форсинге (реанализ ERA-5), а также почвенные и гидрофизические характеристики, которые для полного обеспечения модели [3] были взяты из глобальной базы данных гранулометрического состава почв и грунтов (Global Soil Dataset for Earth System Models [4]).

В качестве эталонной информации использованы данные температуры песчаной почвы, полученные с помощью атмосферно-почвенных измерительных комплексов [5], установленных сотрудниками Института географии имени В. Б. Сочавы СО РАН в разных ландшафтах Тункинской котловины (Республика Бурятия). Измерения проводятся с 13 октября 2011 г. по настоящее время с часовым интервалом.

При проверке адекватности построенной модели анализированы следующие статистические характеристики: средняя ошибка, средний модуль ошибки, средняя квадратическая ошибка, коэффициент корреляции и комплексная эффективность Клинга-Гупты.

Первый эксперимент показал большие различия между рядами, изменчивость температуры почвы в течение года по данным наблюдения значительно больше. Разность в зимний период достигает 20°C

(рис.1). В целом, по всей толще почвы температура, полученная в результате моделирования – выше. Абсолютный максимум наступает на месяц раньше, минимум фиксируется дольше на два месяца. Средний модуль ошибки максимален в летние и зимние месяцы и достигает 19°C (рис. 2). Среднеквадратическая ошибка также высока. Можно сделать вывод - при моделировании температуры песчаной почвы фиксируется большое отличие полученных значений от натуральных измерений особенно в межсезонье и зимний период. Ошибка может быть связана с завышенным количеством поступающих осадков, рассчитываемых при моделировании.

На следующем этапе разработчиками была скорректирована работа модели, переписан код. После чего проведен второй эксперимент. При проведении экспериментов исходные данные (атмосферный форсинг, глубины, почвенные параметры) не меняются. В результатах второго эксперимента у поверхности почвы до глубины 20 см нет резких скачков температур, наблюдается равномерное падение/рост. Начиная с глубины 60 см амплитуда температуры почвы в зимний период становится меньше. Резкое прекращение спада (роста) температур происходит из-за установления (схода) снежного покрова. Со 120 см температура не опускается ниже 0°C.

Рис. 1.

Разность между температурой почвы, полученной в результате моделирования и измеренной на глубине: а – 2 см, б – 320 см.

Рис. 2.

Средний модуль ошибки моделирования температуры песчаной почвы на глубине 2 см.

При сравнении результатов расчета второго эксперимента с данными натуральных наблюдений сделаны следующие выводы: у поверхности в зимний период температура в модели завышена в среднем на 4°C, летом занижена на 2°C. Разность температур не превышает 10°C. На глубине 320 минимум и максимум в натуральных наблюдениях на месяц позже. Средний модуль ошибки между натуральными и модельными данными максимальный в зимние месяцы и в среднем за год составляет 3°C.

После внесения изменений в код модели Результаты моделирования стали ближе к натуральным наблюдениям в среднем на 5°C до глубины 20 см, на 2°C – 60 см и на 1°C со 120 до 320 см. Так максимальная разность температур почвы между двумя наборами данных уменьшилась в 2 раза (рис.1). Модуль ошибки снизился от 10 до 4. Среднеквадратическая ошибка в летние и зимние месяцы уменьшилась на 10-15°C. В скорректированной модели возрос показатель эффективности Клинга-Гупты.

Исследование выполнено в рамках государственной темы № 121031300158-9.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Быховец С.С., Сороковиков В.А., Мартуганов Р.А., Мамыкин В.Г., Гиличинский Д.А. История наблюдений за температурой почвы на сети метеорологических станций России // *Криосфера Земли*. 2007. Т. XI. № 1. С. 7-20.

2. Володин Е. М. Базовая модель динамики атмосферы // Математическое моделирование земной системы. – 2016. – С. 13-20.
3. Шуклина Е. С., Воронай Н. Н., Черкашина А. А. База данных GSDE (Global Soil Dataset for Earth System Models): сравнение параметров и значений гранулометрического состава почв и грунтов с результатами натурных наблюдений (на примере Тункинской котловины) // XIV Сибирское совещание и школа молодых ученых по климатологическому мониторингу. – 2021. – С. 259-262.
4. Shangquan W. et al. A global soil data set for earth system modeling // Journal of Advances in Modeling Earth Systems. – 2014. – Т. 6. – №. 1. – С. 249-263.
5. Система автоматического мониторинга «САМ». введ. 16.03.2014. – ИнФлай.–18 с.

Modeling of the hydrological regime of the river Tom

Razarenova A.D.¹, Krylenko I.N.^{1,2}

¹Water Problems Institute of RAS, Moscow, Russia

²Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia

E-mail: svd010100@mail.ru

The study area is the Tom basin with total catchment area 61000 km². There are some big cities like Tomsk, Kemerovo, Novokuznetsk which are regularly flooded. Mathematical modeling methods have been increasingly used to solve tasks related to flood research. Runoff formation hydrological model ECOMAG (author U.G.Motovilov) was set up for the basin under study.

The upper Tom and its inflows are located in Gornaya Shoria. The river valley is mainly in the Kuznetskaya Kotlovina, which adjoins the West Siberian lowland in the northwest. Grey and dark-grey soils are widespread in the lower reaches, as well as leached and podzolized chernozems with arable land. In the middle and upper Tom prevail sod-podzolics and brownzems acid with broad-leaved forests. Continental air prevails over the Tom basin. The distribution of meteorological characteristics is determined by the relief features. For the limiting gauge Tom – Tomsk snow supply for the river is 40%, rain and ground supply – 33% and 27%. The average discharge for 1977-2007 is 1020 m³/s, the average maximum – 7390 m³/s, the maximum – 11600 m³/s on May 14, 1977. Tom is the river with spring-summer high water and floods in the warm season.

As model forcing data of daily temperatures, precipitation and air moisture deficit were used. For model calibration hydrologic data for 1989-1998 of 2 gauges in river basin: Tom – Tomsk and Tom – Novokuznetsk was involved. As a result of calibration, a good conformity between measured and modeled streamflow hydrographs was received: NSE is 0,81 and BIAS is 6% for Tomsk, NSE is 0,82 and BIAS is 4% for Novokuznetsk.

Verification was done using data for 2008-2014 of 5 gauges: Tom – Tomsk, Tom – Novokuznetsk, Tom – Kemerovo, Mras-Su – Miski, Kondoma – Kondoma. The catchment area for the gauges: Tomsk – 57000 km², Novokuznetsk – 29800 km², Kemerovo – 47400 km², Miski – 8790 km², Kondoma – 2510 km². Based on the results of verification a good quality of modeling for the gauges Tom – Tomsk, Tom – Novokuznetsk and Tom – Kemerovo was received, NSE is more than 0,80, BIAS is less than 7%. For stations with a smaller catchment area the modeling quality is satisfactory. In addition, verification according to the satellite GRACE data for the Tom basin was performed. Satisfactory conformity between satellite measured and modeled Δ TWS was obtained.

Numerical experiments to estimate hydrograph sensitivity to input meteorological data by DC-method were conducted. Increasing the amount of precipitation by each 10% leads to increasing high water runoff by 13% and increasing temperature by 1°C leads to hydrograph configuration change (moves the high water to earlier period, increases the flood period and slightly increases the low water runoff) and decreasing annual runoff by 2,8%.